

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ҚЎШИМЧА СУҒУРТА ЗАХИРАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ

Kodirkulov Oybek Turdiboyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti мустақил изланувчиси.

“Xalq sug‘urta” AJ Moliyaviy direktori

ORCID: 0009-0001-6645-5919

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038737>

Annotatsiya. Ushbu tezisda qo‘shimcha sug‘urta zaxiralari tavsifi va tasniflanishi tadqiq qilib o‘rganilgan. Shuningdek, qo‘shimcha sug‘urta zaxiralari bo‘yicha operatsiyalarni buxgalteriya hisobi schyotlarida aks ettirish va buxgalteriya o‘tkazmalari bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Jumladan, qo‘shimcha sug‘urta zaxiralarning tarkibi va ular bilan bog‘liq operatsiyalarning amaldagi holati hamda ularni takomillashtirish bo‘yicha mualliflik yondashuvi ishlab chiqilgan holda xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar: sug‘urta tashkilotlari, majburiy sug‘urta zaxiralari, qo‘shimcha sug‘urta zaxiralari, ogohlantirish chora-tadbirlari zaxirasi, falokatlar zaxirasi, aktivlarning nomuvofiqligi zaxirasi, zararlilikning tebranishi zaxirasi, buxgalteriya hisobi schyotlari.

Аннотация. В данном тезисе описание и классификация дополнительных страховых резервов. Разработаны предложения и рекомендации по отражению операций по дополнительным страховым резервам на счетах бухгалтерского учета и бухгалтерских переводов. В частности, разработаны состав дополнительных страховых резервов и современное состояние операций по ним, а также авторский подход к их совершенствованию, сделаны выводы.

Ключевые слова: страховые организации, обязательные страховые резервы, дополнительные страховые резервы, резерв предупредительных мер, резерв катастроф, резерв несоответствия активов, резерв колебаний убытков, счета бухгалтерского учета.

Abstract. This thesis studies the description and classification of additional insurance reserves. Also, proposals and recommendations are developed on the reflection of operations on additional insurance reserves in accounting accounts and accounting transfers. In particular, the composition of additional insurance reserves and the current state of operations related to them, as well as the author's approach to their improvement, were developed and conclusions were drawn.

Key words: insurance organizations, mandatory insurance reserves, additional insurance reserves, precautionary measures reserve, catastrophe reserve, asset mismatch reserve, loss fluctuation reserve, accounting accounts.

Суғурта бозорида фаолият юритаётган суғурта ташкилотлари молиявий барқарорлигини таъминловчи асосий кўрсаткичлардан бири бу суғурта захираларидир. Чунки, улар суғурта ташкилотининг мижозлар олдидаги суғурта мажбуриятларини тўлик ва ўз вақтида бажарилишини кафолатловчи муҳим молиявий ресурслар ҳисобланади. Амалдаги «Суғурталовчиларнинг суғурта захиралари тўғрисидаги Низом» [1] га мувофиқ суғурта захиралари мажбурий ва қўшимча суғурта захираларига ажратилган ҳолда таснифланади.

Қўшимча суғурта захиралари суғурта ташкилотлари томонидан кутилмаган ёки фавқулудда ҳолатларда суғурта тўловларини амалга оширишга йўналтирилган мажбурий суғурта захираларидан ташқари ташкил этиладиган молиявий ресурслар мажмуидир. Улар суғурта шартномасининг риск даражаси, иқтисодий муҳитнинг ноаниқлиги ва эҳтимолий йўқотишларни қоплаш эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда шакллантирилади. Чунки, бундан кўзланган асосий мақсад суғурта шартномалари бўйича суғурта ходисалари юз бериш рискларининг ортиши натижасида юзага келадиган мажбуриятларни ўз вақтида батараф этишни таъминлаш ҳисобланади. Шу боис, қўшимча суғурта захиларини ўз вақтида шакллантирилиши, улар билан боғлиқ операцияларни бухгалтерия ҳисобида тўғри ҳисобга олиниши ва молиявий ҳисоботда аниқ акс эттирилиши суғурта ташкилотининг тўлиқ ва ўз вақтида мижозлар олдидаги суғурта мажбуриятлари бажарилишини кафолатлаш, инвесторлар ва бошқа ахборотдан фойдаланувчиларга тўғри, шаффоф ва ўринли ахборотлар билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Албатта, хорижлик ва мамлакатимиз иқтисодчи олимларининг илмий-тадқиқот ва ўқув-услубий ишларида суғурта захираларининг иқтисодий мазмуни, таснифланиши, уларни ҳисобга олиш ва молиявий ҳисоботда акс эттириш борасида фикр-мулоҳазалари ва ёндашувлари келтириб ўтилган. Жумладан, А.С.Хохряков [4] суғурта ташкилотларида захираларни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш ва ички назорат қилиш методикасини такомиллаштириш бўйича илмий изланишлар олиб борган бўлиб, у суғурта ташкилотларида захираларнинг таркиби, вазифалари ва шаклланиш манбалари бўйича таснифлайди, суғурта ташкилотлари захираларини шакллантиришда ички ва ташқи омилларни ҳисобга олишни, суғурта захираларини ҳисобга олиш учун синтетик ва аналитик счётларни таклиф этган ҳолда ишлаб топилмаган суғурта мукофоти захирасини шакллантириш ва ҳисобга олиш тартибини кўрсатиб ўтади. Шунингдек, суғурта ташкилотларида шубҳали қарзлар захирасини ҳисобга олиш ҳамда суғурта захираларини шакллантириш, уларни бухгалтерия ҳисобида ҳисобга олиш ва ҳисоботда акс эттириш бўйича ички назорат методикасини такомиллаштириш бўйича ёндашувларини келтириб ўтади.

Ralph S. Blanchard III «Basic Insurance Accounting» [5] асарида қайта суғурталашни ҳисобга олиш асосларини ёритиб берган бўлиб, унда қайта суғурта ҳисобининг аҳамияти ва зарурати, қайта суғурта ҳисоботи ва ундаги ахборотларнинг ўринлилигини, қайта суғуртанинг молиявий ҳисоботга таъсирини амалий мисоллар ёрдамида тушунтириб ўтади. Яъни, муаллифнинг асарида қўшимча суғурта захираларини ҳисобга олиш ва ҳисоботда акс эттириш масалалари баён қилинмаган.

Р.С.Азимов томонидан «суғурта захиралари маблағларининг энг кам миқдорини ва суғурталовчилар томонидан тақдим этиладиган молиявий ҳисоботларнинг шакли, уни эълон қилиш муддатларини белгилаш ваколатли давлат органи томонидан амалга оширилиши таклиф этилган» [3]. Унинг фикрича, таклифнинг амалиётга жорий этилиши суғурта фаолиятини халқаро стандартларга мослаштириш имконини беради. Аммо, муаллиф томонидан олиб борилган илмий изланишларда қўшимча суғурта захиралари, уларни шакллантиришнинг зарурати, тан олиш ва баҳолаш, ҳисобга олиш ва молиявий ҳисоботда акс эттириш масалалари ўрганилмаган.

У.А.Ширинов суғурта захиралари аудитининг методологик масалаларини тадқиқ қилиб ўрганган бўлиб, у суғурта корхоналарида захираларни захира капитали ва суғурта захиралари гуруҳига ажратиб кўрсатиб ўтади. Хусусан, суғурта захираларини муаллиф

қуйидагича таснифлайди: «ишлаб топилмаган мукофотлар захираси; содир бўлган лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси; хабар қилинган лекин бартараф этилмаган зарарлар; огоҳлантириш чора-тадбирлари захираси; активларнинг номувофиқлиги захираси; фалокатлар захираси; ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар; ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши; хабар қилинган лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши; содир бўлган лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши; ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши» [6]. Бунда муаллиф фақат суғурта захираларини таснифлаш билан чегараланган холос.

Юқоридаги иқтисодчи олимларнинг суғурта захиралари, уларни ҳисобга олиш ва молиявий ҳисоботда акс эттириш борасидаги ёндашувларини эътироф этган ҳолда амалдаги «Суғурталовчиларнинг суғурта захиралари тўғрисидаги Низом» [1] га эътибор қаратадиган бўлсак, унга мувофиқ қўшимча суғурта захиралари қуйидагича таснифланади (расм).

Расм. Қўшимча суғурта захираларининг таснифиланиши¹

Тадқиқот натижаларига кўра, шуни айтиш мумкинки суғурта захиралари шакллантириш суғурта ташкилоти учун харажат бўлиб, унинг йиллар давомида ўсиб бориши унинг харажатлари ҳажмининг ортишига ва соф фойда миқдорининг камайишига таъсир кўрсатади. Шу боис, суғурта ташкилотлари қўшимча суғурта захираларини шакллантирмаслик ҳаракат қилишади.

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, агарда суғурта ташкилоти қўшимча суғурта захираларини шакллантирса, уларни ҳар ҳисобот даврида ҳисоблашлари лозим. Чунки, ҳисобот даври охирида қўшимча суғурта захиралари суммаси ҳисобот даври бошига нисбатан ўзгариши даромад (камайган бўлса) ёки харажат (кўпайган бўлса)ни юзага келтиради.

Суғурта ташкилотларида шакллантирилган қўшимча суғурта захираларини ҳисобга олиш учун амалдаги «Суғурталовчилар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби счётлар режаси» [2] да қуйидаги счётлар белгиланган:

8040 – «Огоҳлантириш чора-тадбирлари захираси» счёти;

8050 – «Активларнинг номувофиқлиги захираси» счёти;

¹ Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

8060 – «Фалокатлар захираси» счёти;

8070 – «Зарарлиликнинг тебраниши захираси» счёти.

Мазкур счётлар қўшимча суғурта захиралари ҳисобини юритиш учун мўлжалланган бўлиб, уларнинг таснифланиши ва тавсифини қуйидаги жадвалда келтириб ўтилди.

Жадвал

Қўшимча суғурта захираларини ҳисобга олиш учун мўлжалланган счётлар ва уларнинг тавсифи²

Счёт рақами	Счёт номи	Счёт тури	Тавсифи
8040	Огоҳлантириш чора-тадбирлари захираси	П	Ушбу счётдан келгусидаги бахтсиз ходисаларининг содир бўлишини огоҳлантириш ва уларнинг олдини олишга йўналтирилган чора-тадбирларни молиялаштириш учун мўлжалланган захира ҳисобга олинади.
8050	Активларнинг номувофиқлиги захираси	П	Бу счётда фақат ҳаёт суғуртаси билан фаолият олиб борувчи суғурта ташкилотлари томонидан ташкил этилиши мумкин бўлиб, мукофотлар захираси ҳисобга олинади.
8060	Фалокатлар захираси	П	Мазкур счётда суғурта шартномалари бўйича энгиб бўлмас куч ёки йирик миқёсдаги авария оқибатида, фавқулодда етказилган зиён натижасида суғурта тўловларини қоплашга мўлжалланган захира ҳисобга олинади.
8070	Зарарлиликнинг тебраниши захираси	П	Ушбу счёт суғурта турлари бўйича суғурта тарифи (ставкаси) ни ҳисоблашда қутилаётган зарарлилик даражасидан ҳисобот давридаги зарарлилик даражасининг ортиши натижасида, суғурталовчининг суғурта тўловларини амалга ошириш харажатларини компенсация қилиш учун шакллантириладиган захирани ҳисобга олади.

Қўшимча суғурта захиралари турлари билан боғлиқ содир бўлган хўжалик операциялари бухгалтерия ҳисобида мазкур счётлардан фойдаланган ҳолда қуйидагича акс эттириш лозим:

1. Огоҳлантириш чора-тадбирлари захираси ҳисобот даври бошига нисбатан кўпайганда харажатларнинг ортишига, камайганда эса мажбуриятлар ортишига олиб келади ва қуйидагича бухгалтерия ўтказмалари берилади:

А) Огоҳлантириш чора-тадбирлари захираси кўпайганда;

Дебет 2010 – «Суғурта ишини юритиш харажатлари» счёти

Кредит 8040 – «Огоҳлантириш чора-тадбирлари захираси» счёти.

Б) Огоҳлантириш чора-тадбирлари захираси камайганда;

Дебет 8040 – «Огоҳлантириш чора-тадбирлари захираси» счёти

Кредит 6011 – «Огоҳлантириш чора-тадбирларини амалга ошириш бўйича

² Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

пудратчиларга тўланадиган счётлар» счёти.

2. Активларнинг номувофиклиги захираси ҳисобот санасига суғурталовчи томонидан активларнинг номувофиклиги захираси миқдори ҳисобланади ва унинг ўзгаришига қуйидагича бухгалтерия ўтказмалари берилади:

А) Активларнинг номувофиклиги захираси кўпайганда;

Дебет 9290 – «Активларнинг номувофиклиги захираси ўзгаришининг натижаси» счёти

Кредит 8050 – «Активларнинг номувофиклиги захираси» счёти.

Б) Активларнинг номувофиклиги захираси камайганда;

Кредит 8050 – «Активларнинг номувофиклиги захираси» счёти.

Дебет 9290 – «Активларнинг номувофиклиги захираси ўзгаришининг натижаси» счёти

3. Фалокатлар захираси ҳисобот санасига суғурталовчи томонидан фалокатлар захираси миқдори ҳисобланади ва уларнинг ўзгаришига қуйидагича бухгалтерия ўтказмаси берилади:

А) Фалокатлар захираси кўпайганда;

Дебет 9290 – «Фалокатлар захираси ўзгаришининг натижаси» счёти

Кредит 8060 – «Фалокатлар захираси» счёти.

Б) Фалокатлар захираси камайганда;

Кредит 8060 – «Фалокатлар захираси» счёти

Дебет 9260 – «Фалокатлар захираси ўзгаришининг натижаси» счёти.

4. Зарарлиликнинг тебраниши захираси ҳисобот санасига суғурталовчи томонидан зарарлиликнинг тебраниши захираси миқдори ҳисобланади ва уларнинг ўзгаришига қуйидагича бухгалтерия ўтказмаси берилади:

А) Зарарлиликнинг тебраниши захираси кўпайганда;

Дебет 9270 – «Зарарлиликнинг тебраниши захираси ўзгаришининг натижаси» счёти

Кредит 8070 – «Зарарлиликнинг тебраниши захираси» счёти.

Б) Зарарлиликнинг тебраниши захираси камайганда;

Кредит 8070 – «Зарарлиликнинг тебраниши захираси» счёти

Дебет 9270 – «Зарарлиликнинг тебраниши захираси ўзгаришининг натижаси» счёти.

Шундай қилиб, қўшимча суғурта захиралари бухгалтерия ҳисобининг амалдаги ҳолати бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулоса ва таклифлар шакллантирилди:

биринчидан, қўшимча суғурта захираларини тан олиш ва бухгалтерия ҳисобида акс эттириш, унинг молиявий ҳисобот кўрсаткичларига таъсирини қуйидагича бўлишини кузатиш мумкин:

агар қўшимча суғурта захиралари ҳисобот даври охирида ҳисобот даври бошига нисбатан кўпаядиган бўлса, суғурта ташкилотининг молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботида акс этириладиган харажат кўрсаткичларининг ортишига олиб келади;

агарда қўшимча суғурта захиралари ҳисобот даври бошига нисбатан ҳисобот даври охирида камайдиган бўлса, суғурта ташкилотининг молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда даромадлар ортишига олиб келади.

иккинчидан, қўшимча суғурта захираларининг ҳар бир тури (огоҳлантириш чора-

тадбирлари захираси, активларнинг номувофиклиги захираси, фалокатлар захираси ва зарарлиликнинг тебраниши захираси) бўйича захира яратилиши келгусидаги суғурта тўловларини таъминлашга ёки суғурта ходисаси содир бўлиш рискларини камайишига олиб келади.

учинчидан, мажбурий суғурта захираларида қайта суғуртанинг улуши мавжуд бўлса, қўшимча суғурта захираларида қайта суғуртанинг улуши мавжуд бўлмаслигини инобатга олган ҳолда ҳисобга олиш лозим бўлади.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Суғурталовчиларнинг суғурта захиралари тўғрисидаги Низом. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2008 йил 20 ноябрдаги 107-сон буйруғи билан тасдиқланган. <https://lex.uz/docs/1416862>
2. Суғурталовчилар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби Счётлар режаси. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2008 йил 5 майдаги 47-сон буйруғи билан тасдиқланган. <https://lex.uz/docs/1357627>
3. Азимов Р.С. Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида рискларни суғурталаш услубиётини такомиллаштириш. И.ф.д. (DSc) диссертация автореферати. – Т., 2022. – 26 б.
4. Хохряков А.С. Совершенствование методики бухгалтерского учета и внутреннего контроля резервов страховых организаций. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. Оренбург – 2013. – 22 с.
5. Basic Insurance Accounting – Selected Topics. By Ralph S. Blanchard III, FCAS, MAAA. 1 July 2008. CAS Study Note. pp 25. https://www.casact.org/sites/default/files/old/studynotes_7us_blanchard_july2008.pdf
6. Shirinov U.A., Mamasharifov P. Sug'urta захиралари auditining metodologik masalalari. «Экономика и социум» №5(120)-1 2024. – 793 б.